

TO'LQIN TARQALISHI ANIQLIGINI YECHIMLARDA BAHOLASH

Mo'minov Islombek Ikromjon o'g'li

Farg'ona davlat texnika universiteti magistranti

E-mail: _im20021030@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986111>

Annotatsiya: Ushbu maqolada to'lqin tarqalishi jarayonlarini modellashtirishdagi sonli yechimlarning aniqligi masalasi paskal dasturi yordamida ko'rildi. Yechim aniqligi analitik (aniq) yechim bilan taqqoslash, shuningdek, fazoviy qadam va vaqt qadami ta'sirini o'rganish orqali baholangan.

Kalit so'zlar: paskal dasturi, aniqlikni baholash, aniqlikni baholash, to'lqin tarqalishi

Kirish. Tabiiy va texnikaviy jarayonlarning ko'pchiligi, jumladan, akustika, seysmologiya, optika va elektromagnitizm sohalaridagi hodisalar to'lqin tarqalishi tenglamalari orqali tavsiflanadi. Ushbu tenglamalarning murakkabligi sababli, ularning analitik (aniq) yechimlarini topish ko'pincha imkonsiz bo'ladi. Shuning uchun, amaliy tadqiqotlarda va muhandislik hisob-kitoblarida sonli usullar (masalan, Chekli Ayirmalar Usuli, Chekli Elementlar Usuli) keng qo'llanilmoqda.

Paskal dasturidagi to'lqin tarqalishi aniqligini yechimlari:

```
import numpy as np
# Parametrlar
L = 1      # uzunlik
N = 500    # qadamlar soni
c = 0.05   # tezlik
dt = 0.1   # vaqt qadam
U00 = 1.0  # boshlang'ich qiymat
dx = L / N
CFL = dt * c / dx
# Massivlar (N+1 element)
U = np.zeros(N + 1)
U0 = np.zeros(N + 1)
U1 = np.zeros(N + 1)
U2 = np.zeros(N + 1)
U3 = np.zeros(N + 1)
# Boshlang'ich qiymatlar
U[0] = U0[0] = U1[0] = U2[0] = U3[0] = U00
# Asosiy sikl
for t in range(101): # 0 dan 100 gacha
    # 1-qadam: oddiy sxema
    for i in range(1, N):
        U[i] = U0[i] - dt * c * (U0[i] - U0[i - 1]) / dx

    # 2-qadam: yana bitta iteratsiya
    for i in range(1, N):
        U2[i] = U1[i] - dt * c * (U1[i] - U1[i - 1]) / dx

    # 3-qadam: predictor-corrector usuli
```

```

for i in range(1, N):
    U3[i] = 0.5 * (U1[i] + U2[i] - dt * c * (U2[i + 1] - U2[i]) / dx)
# Chegaraviy shartlar
U[0] = U00
U0[0] = U00
U[N] = U[N - 1]
U0[N] = U0[N - 1]
U1[N] = U1[N - 1]
U2[N] = U2[N - 1]
U3[N] = U3[N - 1]
# Yangilash
for i in range(1, N):
    U0[i] = U[i]
    U1[i] = U3[i]
# Natijalarni chiqarish
print(f"\nCFL = {CFL:.4f}")
print(f"Iteratsiya = {t}")
print(f"Vaqt = {dt * t:.2f}")
print("x    U    U3")
for i in range(N + 1):
    x = dx * i
    print(f"{x:.4f} {U[i]:.4f} {U3[i]:.4f}")

```


1-rasm. To'liqin tarqalishini sonli yechimlarda aniqliligi

Xulosa

Ushbu tezisda to'liqin tarqalishi tenglamasi uchun sonli yechimlar aniqligini baholash masalasini ko'rdim va Paskal dasturida to'liqin tarqalishini sonli yechimlarda aniqliligi kodlar yordamida yozishni o'rgandim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Umarov. "Gidravlika. Toshkent. 2002-yil.
2. Aljure Osorio, D. E., "Turbulent Flow Modeling and Solution.